

ЖАҲОН АДАБИЁТИ НАСРИДА УРУШ МАВЗУСИ ТАЛҚИНИ.

Муртазаев Элёр Низомиддинович,

Алишер Навоий номидаги ТДЎТАУ таянч докторанти,

vip.murtazayev@mail.ru

Аннотация: *Мазкур мақолада жаҳон адабиёти насрида уруш мавзусида тадқот олиб борган олимларнинг қарашлари таҳлил этилган. Жаҳон адабиёти вакилларининг ижодий маҳорати, ифода услуби тўғрисида фикрлар билдирилган ва илмий хулосалар чиқарилган.*

Калит сўзлар: *уруш, ҳаёт, инсон, ўлим, инсон қисмати, инсон фожиаси, уруш оқибатлари, руҳий олам.*

Аннотация: *В данной статье анализируются взгляды ученых, проводивших исследования на тему войны в прозе мировой литературы. Были высказаны мнения о творческом мастерстве представителей мировой литературы, манере изложения, сделаны научные выводы.*

Ключевые слова: *война, жизнь, человек, смерть, человеческая судьба, человеческая трагедия, последствия войны, духовный мир.*

Annotation: *This article analyzes the views of scholars who have conducted research on the subject of war in the prose of world literature. Opinions were expressed on the creative skills of the representatives of world literature, the style of expression, and scientific conclusions were made.*

Keywords: *war, life, man, death, human destiny, human tragedy, consequences of war, spiritual world.*

“Инсонки таслим бўлмадим, демак ўз қисматидан кучлироқ”

(Э.М.Ремарк)

Уруш мавзуси адабиёт ва санъат тарихида муҳим ўрин тутди. Адабиётда ҳам уруш ва жанг тасвирлари акс эттирилган асарлар қадимий тарихга эга. Қаҳрамонлик эпослари, жангномалар, турли халқларнинг баҳодирлари ҳақидаги афсона ва ривоятлар шулар жумласидандир. Кейинги даврларда уруш ҳодисаси кенг миқёсда ифодаланиб, бадиий адабиётда салмоқли ўринни эгаллади. Бунинг натижасида адабиётшунослик илмида уруш мавзусидаги асарларни ўрганиш зарурияти пайдо бўлди.

Бадиий адабиётда уруш мавзуси тарихи, турли даврлар адабиётида уруш мавзусининг тутган ўрни каби масалалар ғарб олимларидан А.Вернон, Т.Риггс, Д.Беван, К.Маклоулин, Э.Криммер, Л.Голденсон, М.Норрис, С.Ҳайнеслар томонидан тадқиқ этилган. Шунингдек, рус олимларидан Т.М.Топер, Й.В.Староверова, И.Ф.Герасимова, Й.А.Рикунина, И.А.Тарасова каби мутахассислар ҳам илмий тадқиқотлари жаҳон адабиётшунослигида аҳамиятлиги билан ажралиб туради.

Алекс Верноннинг “Уруш. Танқидий қарашлар” (“War. Critical Insights”) номли илмий рисоласи турли урушларнинг бадиий талқинига оид ўн бешта мақола, шу жумладан Гомернинг “Илиада”, Шекспирнинг “Genrix V”, Лев Толстойнинг “Уруш ва тинчлик”, Э.Хемингуэйнинг “Алвидо, курол!” каби асарлари таҳлил этилган илмий мақолалардан иборат [8].

Девид Беван ўзининг “Адабиёт ва уруш” (“Literature and War”) монографиясига жаҳон урушлари, Испан уруши, Вьетнам уруши, янги мустамлакачилик урушлари ҳақидаги асарлар таҳлил қилинган ўн тўртта обзор мақолани киритган[1]. Уларда Г.Стайн, А.Барбюс, Э.Хемингуэй, А.Зегерс, У.Фолкнер, Р.Олдингтон каби ёзувчиларнинг асарлари мисолида бадиий адабиётда уруш талқини масаласига урғу берилади. Шу билан бир қаторда урушлар ҳақидаги тарихий маълумотлар ҳам келтирилади. Д.Беван умумий Ғарб адабиётида уруш мавзуси ҳақида умумий маълумотлар келтирган бўлса, америкалик олим Кейт Маклоулин “Адабий гуруҳлар” (“Companions to Literature”) китобида фақат АҚШ адабиёти тарихида уруш ҳақида ёзилган асарларга даврма-давр тўхталган [5]. Китобда “Инжил”да

келтирилган уруш ҳақидаги ривоятлардан бошлаб классик адабиёт намуналари, сўнг АҚШ тарихи билан боғлиқ бўлган Америка озодлик уруши, 1861–1865-йиллар фукаролар уруши, Испания уруши, I ва II жаҳон урушлари, “совуқ уруш”, Корея, Вьетнам урушлари ва терроризм ходисаларини акс эттирган асарлар ҳақида умумий маълумот берилган. Бу китобда АҚШ адабиётининг турли даврларида уруш мавзусининг умумий ва фарқли жиҳатлари масаласи асосий ўринни эгаллайди.

Немис тадқиқотчиси Элизабет Криммер эса ўзининг “Герман адабиётида уруш тасвири” (“Representation of War in German literature”) китобида уруш мавзусининг немис адабиётидаги талқинини ёритади [4]. Унда Наполеон босқини, Германия инқилоби даври, жаҳон урушлари, Югославия можаролари даврларини акс эттирган немис ёзувчиларининг асарлари ҳақида батафсил маълумот берилган. Фридрих Шиллер, Эрнст Юнгер, Эрих Мария Ремарк, Гейнрих Бёлл, Гюнтер Грасс, Петер Хандке каби адибларнинг уруш мавзусидаги асарлари умумий таҳлил қилинган. Ушбу китобда “Қароқчилар” (Ф.Шиллер), “Пўлат бўрони” (Э.Юнгер), “Қаерда эдинг, Одам Ато?” (Г.Бёлл), “Мушук ва сичқон” (Г.Грасс), “Дарёлар бўйлаб саёҳат: Сербия ҳақиқати” (П.Хандке) сингари асарлар мисолида немис адабиётида уруш мавзусининг тадрижий эволюциясини тадқиқ этади.

Америкалик тадқиқотчи Лорри Голденсон “XX аср ҳарбий шеърляти” (“XXth century Soldier-Poetry”) қўлланмасида уруш мавзуси доирасида ижод қилган тўрт америкалик шоир: У.Оуэн, В.Ауден, К.Дуглас, Р.Жаррелларнинг шеърларини таҳлил қилади[2]. Китобининг “Вьетнам уруши даври Америка шоирлари” номли махсус бобида АҚШ шеърлятида уруш мавзуси масаласига янада кенгроқ тўхталади. Юқоридаги илмий асарлардан фарқли равишда ушбу тадқиқот маълум бир давр ва адабий тур билан чекланади. Л.Голденсоннинг ушбу тадқиқоти Америка ҳарбий шеърляти бўйича асосий манба ҳисобланади.

Маргот Норриснинг “XX асрда уруш талқини” (“Writing War in XXth century”) китобида эса XX аср АҚШ прозасида уруш мавзусининг

ифодаланиши тадқиқ этилган[6]. Бу китоб I ва II жаҳон урушлари, Вьетнам, Араб – Исроил урушларининг адабиётга таъсири масаласига бағишланган. Э.Хемингуэйнинг “Алвидо, қурол!”, У.Фолкнернинг “Аскар мукофоти”, Т.ЎБраяннинг “Ёмғирли дарёда”, Ж.Уэббнинг “Оловли кенгликлар”, Ж.Морриснинг “Бир уруш тарихи”, Н.Триппнинг “Ота, аскар, ўғил” асарлари мисолида XX аср урушларининг АҚШ прозасидаги талқини масаласига эътибор қаратилган.

Инглиз олими Семюэл Ҳайнес “Уруш тасвири: Биринчи жаҳон уруши ва инглиз маданияти” (“War Imagined: The First World War and English Culture”) китобида II жаҳон уруши йиллари Англия маданий ҳаёти, шу жумладан, адабиёти ҳақида батафсил маълумот беради [3]. Айниқса, инглиз ёзувчиси Ричард Олдинтоннинг “Уруш ва муҳаббат” шеърлар туркуми, “Ҳамма одамлар – душман”, “Қаҳрамоннинг ўлими”, “Полковникнинг қизи” романлари, Роберт Гравеснинг “Давид ва Голиаф”, Стрейч Люттоннинг “Номдор ғолиблар”, Греҳем Гриннинг “Бу – жанг майдони”, Томас Эллиотнинг “Чиқиндилар ороли” каби асарлари ҳақида тўхталиб, шу асарлар мисолида биринчи жаҳон урушининг Англия адабиётига кўрсатган таъсири масаласига эътибор қаратади. Бу китобдан уруш таъсирида яратилган бошқа санъат асарлари, тарихий ва фалсафий асарлар ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган. Аммо, маълумот ва таҳлиллар фақат Англия билан чегараланади.

Рус тадқиқотчиси Й.В.Староверованинг “Бадий адабиётда “йўқотилган авлод” (“Потерянное поколение в литературе”) қўлланмасида Ғарб адабиётида I жаҳон урушидан кейин шаклланган “йўқотилган авлод” йўналиши тадқиқ этилган[7]. Бу китобда I жаҳон урушининг адабиётга таъсири, “йўқотилган авлод” атамасининг келиб чиқиши, Эрнест Хемингуэй, Френсис Скотт Фитсжералд, Ричард Олдингтон, Эрих Мария Ремарк, Уильям Фолкнер каби ижодкорларнинг бир қатор асарлари мисолида “йўқотилган авлод” адабиётининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумот берилади. Шунингдек, бундай асарларда уруш ва тинчлик, ҳаёт ва ўлим, муҳаббат ва

фожиа каби тушунчалар ўртасидаги муносабат акс эттирилишини алоҳида таъкидлайди.

Уйғониш давридан кейин Европа адабиётида урушга муносабат ўзгариб, салбий тус ола бошлади. Бу ўзгариш М.Сервантес, Ж.Байрон, В.Гюго, П.Мериме сингари ижодкорларнинг асарлари орқали аниқ кўринади. XX асрга келиб Ғарб адабиётида урушга қарши кайфият, патсифизм оқими етакчи хусусият касб этди. Уруш фақат қора бўёқларда, кулфат ва фожиа сабабчиси сифатида тасвирланди. I жаҳон уруши, афғон уруши мавзуларида яратилган асарларда фожиавий руҳ ҳукм сурса, II жаҳон уруши мавзусини акс эттирган асарларда ватанпарварлик, қаҳрамонлик ғоялари ифодаланганлиги билиан ажралиб туради.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bevan D. Literature and War. – Amsterdam: “Rodopi”, 1989
2. Goldensohn L. XXth century Soldier-Poetry. – New-York: “Columbia University Press”, 2003
3. Hynes S. War Imagined: The First World War and English Culture. – London: “Bodley Head”, 1990
4. Krimmer E. Representation of War in German literature. – Cambridge, UK: “Cambridge University Press”, 2000
5. McLoughlin K. Companions to Literature. – New-York: “Columbia University Press”, 2009
6. Morris N. Writing War in XXth century. – Charlottesville: “University Press of Virginia”, 2000
7. Староверова Е.В. Потерянное поколение в литературе – Санкт-Петербург: “Лицей”, 2005
8. Vernon A. War. Critical Insights. – Ipswich: “Salem”, 2013